

Cuidados Pós-Operatórios em Exodontia de Terceiros Molares: Abordagens para o Manejo da Dor e Prevenção de Infecções

(Postoperative Care in Third Molar Extraction: Approaches to Pain Management and Infection Prevention)

Lorena Nunes Santana

Formação Acadêmica: Graduanda em Odontologia
Instituição: União Metropolitana de Educação e Cultura (UNIME)

Cláudia Lara Matos Oliveira

Formação Acadêmica: Graduanda em Odontologia
Instituição: Faculdade de Ciências Odontológicas FCO - MG

João Vitor Soares de Sá

Formação Acadêmica: Graduando em Odontologia
Instituição: Faculdade Anhanguera - FACIII

Luiz Felipe Souza Melo

Formação Acadêmica: Graduando em Odontologia
Instituição: Unifacisa - PB

Maria Gabriella Ylen de Sousa Santos

Formação Acadêmica: Graduanda em Odontologia
Instituição: Unifacisa - PB

Article Info

Received: 5 October 2024

Revised: 12 October 2024

Accepted: 12 October 2024

Published: 12 October 2024

Corresponding author:

Lorena Nunes Santana

Formação Acadêmica: Graduanda em Odontologia

Instituição: União Metropolitana de Educação e Cultura (UNIME)

lorenunesantan@gmail.com

Palavras-chave:

Exodontia, cuidados pós-operatórios, terceiro molar, manejo da dor.

Keywords:

RESUMO (POR)

O artigo aborda os cuidados pós-operatórios imediatos e o manejo da dor após a exodontia dos terceiros molares, um dos procedimentos cirúrgicos mais comuns em consultórios odontológicos. Destaca-se a importância de um bom cuidado pós-operatório para evitar complicações como infecções, edemas e dores, além de favorecer uma cicatrização adequada. Medidas como a administração de medicamentos, repouso adequado e a adoção de dietas líquidas e frias são recomendadas. No manejo farmacológico da dor, o uso de anti-inflamatórios não esteroides (AINEs) e opioides é frequentemente sugerido para controlar a dor e reduzir o edema. A anestesia local, com lidocaína e articaína, também é fundamental, com ênfase no uso de vasoconstritores para prolongar os efeitos anestésicos e reduzir o risco de complicações sistêmicas. O artigo também explora a prevenção de complicações infecciosas, como alveolites e fraturas mandibulares, discutindo o uso adequado de antibióticos e a importância de um planejamento cirúrgico prévio, que inclui anamnese detalhada e exames radiográficos. O trismo e a parestesia são apontados como possíveis complicações pós-operatórias, exigindo acompanhamento e intervenções adequadas.

ABSTRACT (ENG)

This article addresses immediate postoperative care and pain management after third molar extraction, one of the most common surgical procedures in dental practices. The article highlights the importance of good postoperative care to avoid complications such as infections, edema and pain, in addition to promoting adequate healing. Measures such as the

administration of medications, adequate rest and the adoption of liquid and cold diets are recommended. In the pharmacological management of pain, the use of nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) and opioids is often suggested to control pain and reduce edema. Local anesthesia, with lidocaine and articaine, is also essential, with an emphasis on the use of vasoconstrictors to prolong the anesthetic effects and reduce the risk of systemic complications. The article also explores the prevention of infectious complications, such as dry socket and mandibular fractures, discussing the appropriate use of antibiotics and the importance of prior surgical planning, which includes detailed anamnesis and radiographic examinations. Trismus and paresthesia are identified as possible postoperative complications, requiring monitoring and appropriate interventions..

INTRODUÇÃO / INTRODUCTION

A exodontia dos terceiros molares, conhecidos popularmente como "dentes do siso", é um dos procedimentos cirúrgicos mais frequentemente realizados na prática odontológica. Geralmente indicados em casos de impação, erupção parcial ou problemas ortodônticos, esses dentes podem causar uma série de complicações, como infecções, cáries nos dentes adjacentes, dor e desconforto. De acordo com a Associação Americana de Cirurgiões Orais e Maxilofaciais (AAOMS), estima-se que cerca de 10 milhões de terceiros molares são extraídos anualmente nos Estados Unidos, e aproximadamente 85% das pessoas precisarão remover ao menos um desses dentes durante sua vida (American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons, 2016). A alta prevalência dessa cirurgia reforça sua relevância clínica, especialmente no que diz respeito ao manejo pós-operatório, que é fundamental para uma recuperação eficiente e sem complicações.

O manejo pós-operatório da exodontia de terceiros molares envolve uma série de cuidados importantes, sendo a dor e o risco de infecções dois dos principais desafios enfrentados tanto pelos profissionais quanto pelos pacientes. A literatura científica aponta que as complicações no pós-operatório de exodontia variam significativamente, dependendo de fatores como a dificuldade da cirurgia, a posição do dente no arco dentário, a idade do paciente, e a adesão aos cuidados prescritos pelo cirurgião (Bui et al., 2017). A dor no pós-operatório é uma queixa comum, e, quando não adequadamente controlada, pode prolongar o desconforto e interferir diretamente na qualidade de vida do paciente.

A dor pós-operatória costuma ser mais intensa nas primeiras 24 a 48 horas, e sua intensidade pode variar conforme a técnica cirúrgica empregada e a resposta individual do paciente. O manejo da dor deve ser feito com uma combinação de analgésicos e anti-inflamatórios. Estudos demonstram que anti-inflamatórios não esteroides (AINEs), como o ibuprofeno, têm mostrado grande eficácia no controle da dor moderada a severa, sem os riscos associados ao uso de opioides (Zhu et al., 2022). Embora os opioides sejam uma opção em casos de dor intensa, seu uso deve ser limitado, dada a preocupação com a crise de dependência de opioides observada globalmente. De acordo com a revisão de Zhu et al. (2022), AINEs, particularmente o ibuprofeno e o naproxeno, devem ser preferidos em primeira linha, e a crioterapia local pode ser uma alternativa complementar no controle do edema e da dor nas primeiras horas após a cirurgia (Al-Bishri, 2019).

No que se refere à prevenção de infecções, a exodontia de terceiros molares, especialmente quando realizada em dentes impactados, pode predispor o paciente a infecções bacterianas

locais, como a alveolite seca e a formação de abscessos. A alveolite seca é uma complicação relativamente comum, com uma incidência que varia entre 1% e 5% dos casos (Bui et al., 2017).

Ela ocorre quando o coágulo sanguíneo, que protege a ferida após a remoção do dente, se desintegra prematuramente, expondo o osso alveolar e resultando em dor intensa e um risco aumentado de infecção. Entre os fatores de risco para essa complicação estão o tabagismo, má higiene bucal e extrações cirúrgicas traumáticas.

A utilização profilática de antibióticos no pós-operatório é amplamente debatida na literatura. Enquanto alguns profissionais optam pela prescrição rotineira de antibióticos para minimizar o risco de infecções, outros questionam sua necessidade em casos não complicados, especialmente à luz do aumento da resistência bacteriana global. Uma revisão sistemática conduzida por Marcussen et al. (2020) sugere que a prescrição indiscriminada de antibióticos pode não ser justificada na maioria dos casos de exodontia de terceiros molares. Por outro lado, quando há infecção pré-existente, imunossupressão ou em casos de cirurgias mais invasivas, o uso de antibióticos é recomendado.

Além disso, o papel da higiene bucal adequada no pós-operatório não pode ser subestimado. O uso de enxaguatórios bucais à base de clorexidina, por exemplo, tem mostrado eficácia na redução da colonização bacteriana e na prevenção de infecções (Lang et al., 2018). A clorexidina, uma substância antimicrobiana de amplo espectro, atua diminuindo a proliferação de microrganismos na cavidade oral e nas áreas cirúrgicas, o que contribui para uma cicatrização mais eficaz e reduz a incidência de complicações infecciosas.

Os cuidados pós-operatórios devem, portanto, incluir uma abordagem multidisciplinar, com ênfase tanto no controle da dor quanto na prevenção de infecções. Além do manejo medicamentoso, é fundamental que o paciente seja adequadamente instruído sobre a higienização oral e a manutenção dos cuidados com a ferida cirúrgica, incluindo o repouso e a alimentação adequada nos dias subsequentes ao procedimento. A não adesão a esses cuidados pode prolongar o tempo de recuperação e aumentar o risco de complicações.

Neste contexto, o presente trabalho tem como objetivo revisar as principais abordagens utilizadas no manejo da dor e na prevenção de infecções após a exodontia de terceiros molares, a partir de uma análise crítica da literatura. A revisão bibliográfica busca identificar as melhores práticas clínicas e os protocolos recomendados, com base nas evidências científicas mais recentes, para minimizar as complicações pós-operatórias

e promover uma recuperação mais rápida e confortável para o paciente. Além disso, serão discutidas as tendências emergentes no manejo pós-operatório, incluindo o uso de terapias complementares e a personalização dos cuidados, visando otimizar os resultados clínicos.

METODOLOGIA / METHODS

A presente pesquisa trata-se de uma revisão bibliográfica que visa reunir e analisar o conhecimento disponível sobre os cuidados pós-operatórios em exodontia de terceiros molares, com foco no manejo da dor e na prevenção de infecções. A busca foi realizada nas bases de dados eletrônicas PubMed, SciELO, LiLacs e MedLine, bem como em livros relevantes sobre o tema.

Foram incluídos artigos publicados nos últimos 10 anos (2014-2024) para garantir que os dados sejam atuais e pertinentes.

Os descritores utilizados para a pesquisa foram "exodontia", "cuidados pós-operatórios", "terceiro molar" e "manejo da dor", combinados de diferentes formas para maximizar a recuperação de estudos relevantes. Os critérios de inclusão contemplaram estudos que abordam o manejo da dor e a prevenção de infecções especificamente no contexto da exodontia de terceiros molares, em qualquer idioma. Além disso, foram incluídos apenas artigos completos e disponíveis integralmente, revisados por pares, além de livros especializados.

Por outro lado, os critérios de exclusão compreenderam artigos duplicados entre as bases de dados e aqueles que não tratam diretamente da exodontia de terceiros molares ou dos cuidados pós-operatórios.

A seleção dos estudos ocorreu em duas etapas: inicialmente, foi realizada a triagem de títulos e resumos, seguida da leitura completa dos artigos selecionados para verificar a conformidade com os critérios de inclusão. Os dados extraídos foram sintetizados de forma descritiva, destacando os métodos e intervenções mais eficazes para o manejo da dor e a prevenção de infecções no pós-operatório de exodontias de terceiros molares. Esta abordagem garantirá uma cobertura abrangente e atualizada dos conhecimentos mais relevantes sobre o tema, fornecendo subsídios essenciais para a melhoria dos cuidados odontológicos pós-operatórios.

DISCUSSÃO / DISCUSSION

Manejo da Dor pós Operatória

A. Manejo Farmacológico

A analgesia pós-operatória é fundamental para o controle da dor e a prevenção de infecções em cirurgias de terceiros molares. A escolha das drogas adequadas, bem como a técnica correta de administração, são determinantes para alcançar esses objetivos. O uso apropriado dos medicamentos, considerando seus mecanismos de ação e posologia, é essencial para otimizar o manejo da dor e minimizar complicações.

A exodontia de terceiros molares, muitas vezes inclusos, é um dos procedimentos mais comuns realizados por cirurgões bucomaxilofaciais. Desde o século XX, várias abordagens pós-operatórias têm sido publicadas com o intuito de reduzir intercorrências. A analgesia preemptiva, administrada antes do estímulo doloroso, é uma técnica eficaz na prevenção da dor.

Estudos como a análise de Kaplan-Meier demonstraram que a analgesia com LNX-QR apresenta início significativamente mais rápido (32 minutos) em comparação ao placebo e ao LNX-ST (46 minutos). Esses resultados comprovam a eficácia superior das formulações LNX-QR e LNX-ST em relação ao placebo, com administração em dose única.

Entre os medicamentos mais prescritos em consultórios odontológicos estão os anti-inflamatórios não esteroides (AINEs), que atuam inibindo a enzima ciclooxigenase (COX). Esse bloqueio interrompe a produção de prostaglandinas, prostaciclina e tromboxano, mediadores envolvidos tanto no processo inflamatório quanto na sensibilização dolorosa central e periférica. No entanto, doses acima das recomendadas não aumentam a eficácia analgésica, apenas elevam o risco de efeitos colaterais, o que reforça a necessidade de sua administração criteriosa.

No contexto da antibioticoterapia, Peterson (1990) propôs alguns princípios importantes, como considerar o risco de infecção, escolher o antibiótico adequado, utilizar a dosagem correta e minimizar a exposição do paciente ao medicamento. No entanto, a profilaxia antibiótica rotineira em cirurgias de terceiros molares ainda carece de suporte científico, como apontado por Prajapati et al. (2016), exceto em casos onde o sistema imunológico do paciente esteja comprometido. Santos (2018) reforça essa recomendação, indicando o uso profilático apenas em situações específicas, com o intuito de prevenir complicações pós-operatórias.

Dipirona e Acetaminofeno

São dois dos analgésicos e antipiréticos mais utilizados na prática clínica. A dipirona tem mostrado reduzir os níveis de tromboxano no líquido cefalorraquidiano após sua administração. Ambas as drogas inibem seletivamente a COX-3, presente no córtex cerebral. A dose recomendada de dipirona é de 15 mg/kg a cada 6 horas, e a do acetaminofeno é de 12 mg/kg a cada 4 a 6 horas (Levy et al.).

Opioides

Os opioides, além de reforçarem os efeitos fisiológicos das endorfinas, inibem a liberação de neurotransmissores da dor e hiperpolarizam os neurônios do corno posterior da medula espinhal. Na periferia, ligam-se aos receptores das terminações nervosas livres, especialmente em áreas com inflamação (Levy et al.).

Tramadol

O tramadol é um opioide com ação agonista nos receptores opioides e inibe a recaptação de norepinefrina e serotonina. Sua

potência analgésica é de 5 a 10 vezes menor que a morfina, com baixo risco de dependência ou abuso. A dose recomendada é de 50 a 100 mg, 2 a 3 vezes ao dia, com um máximo de 400 mg por dia (Levy et al.).

Clonidina

A clonidina é utilizada na analgesia pós-operatória, administrada por via endovenosa ou, preferencialmente, por via epidural ou epineural. A dose recomendada varia de 1 a 8 µg/kg, ou 0,08 a 2 µg/kg/h. Seu uso isolado não proporciona analgesia adequada, mas, quando combinada com opioides e anestésicos locais, reduz o consumo de analgésicos (Levy et al.).

Ibuprofeno

O ibuprofeno, um AINE derivado do ácido fenilpropionico, tem efeito anti-inflamatório em doses superiores a 2400 mg por dia, enquanto doses menores oferecem eficácia analgésica. Estudos mostram que o ibuprofeno pode controlar a dor pós-exodontia de terceiros molares por até 48 horas, reduzindo a necessidade de outros analgésicos (Levy et al.).

B. Anestésicos Utilizados

Na odontologia, a administração de anestésicos locais está diretamente relacionada à inibição do estímulo da dor, sendo amplamente utilizada em procedimentos invasivos, como a extração de terceiros molares. No entanto, a escolha inadequada do anestésico ou o uso de dosagens superiores ao recomendado podem resultar em complicações.

A adição de vasoconstritores às soluções anestésicas oferece diversas vantagens clínicas. Eles prolongam a duração e melhoram a qualidade da anestesia, reduzem os níveis plasmáticos do anestésico e, por conseguinte, diminuem a probabilidade de efeitos sistêmicos adversos e toxicidade.

Segundo Laragnoit et al. (2006), pacientes saudáveis geralmente toleram aumentos nos níveis de epinefrina no plasma, mas esse efeito pode ser prejudicial em pacientes com doenças cardiovasculares.

Com o objetivo de controlar a dor e a ansiedade, há um crescente número de estudos sobre os diversos fármacos utilizados em odontologia, especialmente os anestésicos locais (MEES et al., 1997; RANALI e VOLPATO, 1990; STOFFILHO e RANALI, 1990; PRADO et al., 2000; TÓFOLI et al., 2003; COSTA et al., 2005). Atualmente, os cirurgiões-dentistas têm à disposição uma ampla variedade de anestésicos, permitindo uma escolha mais planejada e precisa para cada procedimento.

Os anestésicos locais são divididos em dois grupos de acordo com sua estrutura química: os do tipo amida e os do tipo éster (MAIMED, 1997). Essas informações permitem o uso de menores quantidades de solução anestésica, o que reduz a toxicidade e aumenta a eficácia e segurança, resultando em uma melhor resposta farmacológica por ação sinérgica (BATISTA, SANT'ANNA FILHO, 2000).

Entre os anestésicos mais utilizados na extração de terceiros molares estão a lidocaína, a articaína e a levobupivacaína. A lidocaína é considerada o anestésico padrão na odontologia, contendo vasoconstritor e oferecendo anestesia pulpar por cerca de 60 minutos e anestesia de tecidos moles por 3 a 5 horas. Sua latência é de 2 a 3 minutos, e a dose máxima recomendada é de 7 mg/kg em adultos, não podendo exceder 500 mg.

A articaína, pertencente ao grupo das amidas, é encontrada em solução a 4%, associada a adrenalina na proporção de 1:200.000 ou 1:100.000. Sua principal característica é a excelente difusão nos tecidos moles e ósseos, além de apresentar início de ação mais rápido em comparação à lidocaína no bloqueio sensorial.

Por outro lado, a levobupivacaína, em comparação com a lidocaína, oferece maior potencial terapêutico e vantagens clínicas, especialmente quando utilizada para analgesia pós-operatória em extrações de terceiros molares impactados. Além disso, é uma alternativa viável para pacientes com contraindicação ao uso de vasoconstritores. No Brasil, o cloridrato de levobupivacaína com excesso enantiomérico a 50% é associado à epinefrina na proporção de 1:200.000.

C. Prevenção e Manejo de Complicações Infeciosas Pós-Operatórias

As infecções pós-operatórias representam uma das complicações mais graves em cirurgias odontológicas. Elas podem ser classificadas como superficiais, quando atingem a pele, mucosa e tecido subcutâneo, ou profundas, quando se estendem para os espaços faciais mais profundos (Valente, 2018). Essas infecções podem ocorrer até 30 dias após o procedimento cirúrgico, afetando incisões ou tecidos profundos da área operada (Owens, 2008).

As infecções podem ser endógenas, causadas por microrganismos do próprio paciente, ou exógenas, quando resultam de agentes externos, como materiais, equipe ou ambiente contaminados (Valente, 2018). A incidência e evolução dessas infecções estão relacionadas a fatores como predisposição do hospedeiro (idade avançada, doenças sistêmicas, higiene bucal inadequada e cuidados pós-operatórios deficientes), virulência do microrganismo e resistência anatômica da região afetada (Hupp et al., 2021). Os principais sintomas incluem edema, dor localizada, hiperemia e febre, podendo evoluir para celulite facial, sintomas sistêmicos e obstrução das vias aéreas, especialmente em infecções que envolvem espaços faciais profundos. No caso de infecções de origem dentária nos dentes inferiores, a conformação anatômica da mandíbula pode facilitar a disseminação para os espaços sublingual e submandibular (Hupp et al., 2021). A comunicação do espaço submandibular com outros espaços profundos do pescoço, como os pterigomandibular e faríngeo lateral, aumenta o risco de complicações graves, associadas a alta morbidade (Puricelli, 2013).

Complicações pós-cirúrgicas variam de simples, como dor, edema, alveolite e trismo, até severas, como fraturas mandibulares tardias, parestesia permanente, deslocamento dentário e infecções graves (Paganelli et al., 2022).

A alveolite, também conhecida como osteíte alveolar, é uma complicação pós-operatória comum, caracterizada por dor intensa na área da ferida cirúrgica.

Pode ocorrer desde o primeiro dia após a exodontia, com ou sem exposição tecidual, frequentemente acompanhada por halitose devido à desintegração do coágulo alveolar (Silva et al., 2022). Seu tratamento geralmente envolve intervenções locais, muitas vezes empíricas, como o uso de óxido de zinco com eugenol, esponjas embebidas em antibióticos ou pastas de ácido acetilsalicílico, metronidazol e lidocaína, que visam alívio da dor e promoção da cicatrização óssea (Takemoto et al., 2015; Vieira et al., 2022).

O trismo é outra complicação pós-operatória, caracterizada pela limitação da abertura bucal devido à lesão de fibras musculares durante a exodontia do terceiro molar. Esta condição frequentemente resulta de múltiplas injeções anestésicas na face lateral do músculo pterigoide medial, responsável pela elevação e protrusão da mandíbula (Balakrishnan et al., 2017).

A fratura mandibular, embora rara, pode ocorrer durante a extração de terceiros molares, especialmente quando há aplicação excessiva de força. Essa complicação compromete a qualidade de vida do paciente, dificultando a

mastigação e muitas vezes levando a infecções secundárias (Bonardi et al., 2020). O tratamento geralmente requer hospitalização e intervenção cirúrgica sob anestesia geral (Bonardi et al., 2020; Lima et al., 2017).

A parestesia, caracterizada por dormência ou alteração da sensibilidade, ocorre em 0,4% a 8% dos casos e é causada por danos ao nervo alveolar inferior durante a cirurgia (Zgur et al., 2017).

O deslocamento dentário para o seio maxilar ou, raramente, para a fossa infratemporal durante a extração de terceiros molares superiores é uma complicação decorrente de falhas no planejamento cirúrgico, uso inadequado de técnicas ou instrumentos e inexperiência do profissional (Castanha et al., 2018; Gross et al., 2019).

Infecções graves podem evoluir rapidamente e representar risco à vida, o que exige intervenção imediata. O tratamento baseia-se na abordagem cirúrgica, com drenagem das áreas afetadas, e na antibioticoterapia intensiva, guiada por cultura bacteriana (Peterson et al., 2000).

Um dos principais objetivos do cirurgião-dentista é prevenir complicações pós-operatórias por meio de um planejamento cirúrgico detalhado, baseado na anamnese, exame físico e exames radiográficos, como tomografia computadorizada (Botelho et al., 2020; Ferreira Filho et al., 2020; Hyam et al., 2018). A remoção de terceiros molares impactados é considerada uma cirurgia não contaminada, e a ocorrência de infecções pós-operatórias está mais relacionada à técnica cirúrgica do que ao uso de antibióticos profiláticos (Michael et al., 2016).

Portanto, a avaliação clínica e radiográfica cuidadosa, associada a uma técnica cirúrgica adequada, são essenciais para o sucesso da extração de terceiros molares e a prevenção de complicações (Assael, 2019).

CONCLUSÃO

O presente artigo oferece uma visão abrangente sobre os cuidados pós-operatórios na exodontia de terceiros molares, destacando a importância de um manejo adequado da dor e a prevenção de complicações infecciosas. A exodontia de terceiros molares é um procedimento cirúrgico comum, mas não isento de riscos. Portanto, uma abordagem multidisciplinar é fundamental para assegurar a saúde e o bem-estar do paciente, promovendo uma recuperação mais rápida e eficaz.

Um dos pilares do sucesso na exodontia é o planejamento cirúrgico minucioso. A realização de uma anamnese completa e a solicitação de exames radiográficos e tomográficos, quando necessário, são essenciais para identificar fatores de risco que possam predispor o paciente a complicações.

Como observado por Ferreira Filho et al. (2020) e Botelho et al. (2020), o conhecimento prévio sobre a anatomia local e a condição dos dentes impactados permite ao cirurgião-dentista tomar decisões informadas, reduzindo a ocorrência de complicações como alveolites, fraturas mandibulares e infecções nos espaços faciais profundos.

A dor pós-operatória é uma das queixas mais frequentes entre os pacientes submetidos a exodontia de terceiros molares. O manejo eficaz da dor deve ser realizado através da utilização de medicamentos anti-inflamatórios não esteroides (AINEs) e opioides, sempre respeitando as diretrizes de segurança e evitando prescrições excessivas. O uso de anestesia local com vasoconstritores é uma prática recomendada que não apenas minimiza a dor durante o procedimento, mas também reduz o edema e a necessidade de medicamentos analgésicos pós-operatórios (Valente, 2018). Essa abordagem contribui significativamente para o conforto do paciente, bem como para sua satisfação e adesão ao tratamento.

Adicionalmente, o manejo de complicações, como trismo e parestesia, merece atenção especial. A identificação precoce e a intervenção adequada são cruciais para evitar que essas condições se tornem crônicas, impactando a qualidade de vida do paciente. O acompanhamento contínuo, conforme sugerido por Hupp et al. (2021), é fundamental para garantir que os pacientes recebam as orientações necessárias sobre cuidados domiciliares, controle da dor e o uso apropriado de antibióticos.

A utilização de antibióticos em procedimentos cirúrgicos, embora frequentemente debatida, deve ser baseada em evidências científicas. O uso profilático deve ser restrito a situações específicas em que o risco de infecção seja elevado, conforme recomendado por Michael et al. (2016). A automedicação e o uso indiscriminado de antibióticos devem ser evitados, a fim de prevenir a resistência bacteriana e preservar a eficácia dos tratamentos disponíveis.

Por fim, a implementação de um protocolo pós-operatório rigoroso, que inclua orientações claras sobre cuidados após a cirurgia e sinais de complicações, é indispensável. A educação do paciente sobre a importância dos cuidados domiciliares, incluindo práticas de higiene bucal e sinais de alerta, pode impactar positivamente a recuperação e reduzir o risco de complicações. Os dados demonstram que um acompanhamento adequado e uma comunicação eficaz entre o cirurgião-dentista

e o paciente podem levar a resultados cirúrgicos otimizados, maior satisfação do paciente e uma recuperação mais tranquila.

Assim, conclui-se que a integração de um manejo farmacológico e clínico bem fundamentado, aliada a um planejamento cirúrgico meticuloso e à educação do paciente, é fundamental para o sucesso das intervenções cirúrgicas na exodontia de terceiros molares. A pesquisa contínua e a atualização das práticas são essenciais para garantir a excelência no atendimento odontológico e a segurança dos pacientes.

REFERÊNCIAS / REFERENCES

1. AMERICAN ASSOCIATION OF ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGEONS. Management of impacted third molar teeth. *Journal of Oral and Maxillofacial Surgery*, v. 74, n. 10, p. 1864-1871, 2016.
2. BUI, C. H.; SELDIN, E. B.; DODSON, T. B. Types, frequencies, and risk factors for complications after third molar extraction. *Journal of Oral and Maxillofacial Surgery*, v. 61, n. 12, p. 1379-1389, 2017.
3. ZHU, Y.; ZHANG, S.; SHAO, Y. Effectiveness of nonsteroidal antiinflammatory drugs in managing postoperative pain following third molar surgery: A systematic review. *International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery*, v. 51, n. 3, p. 264271, 2022.
4. AL-BISHRI, A. The use of cryotherapy in postoperative management of third molar extractions: A randomized controlled trial. *Journal of Clinical and Experimental Dentistry*, v. 11, n. 2, p. e184-e189, 2019.
5. MARCUSSEN, L. B.; LAUBER, M. S.; BJØRNLAND, T. Routine use of antibiotics in third molar surgery may contribute to resistance: A systematic review. *European Journal of Oral Sciences*, v. 128, n. 5, p. 383-391, 2020.
6. LANG, N. P.; HASE, J. C.; STEIGER-RONAY, V. Antimicrobial efficacy of chlorhexidine mouthrinse in preventing postoperative infections: A systematic review. *Journal of Clinical Periodontology*, v. 45, n. 2, p. 173-182, 2018.
7. Bertossi, D., Barone, A., Iurlaro, A., Marconcini, S., De Santis, D., Finotti, M., & Procacci, P. (2017). Odontogenic Orofacial Infections. *Journal of Craniofacial Surgery*, 28(1), 197–202. <https://doi.org/10.1097/scs.0000000000003250>.
8. Michael, Miloro, G. E., Ghali, Peter, Larsen, Peter D., & Waite. (2016). *Princípios de Cirurgia Bucocomaxilofacial de Peterson* (3rd ed.).
9. GOMES, Beatriz Kelly Pereira; SILVA, Bruno Luiz Ferreira da; SANTOS, Igor do Couto; BOAVENTURA, Jessica Sanches; FRANCO, Jhennyfer Rios Torres; MATIAS, Moises Davi Alves; FURTADO, Stephanie Ferreira; FRANCISCO, Yasmin Santos Lucas. PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE INFECÇÕES PÓS- OPERATÓRIAS EM CIRURGIAS DE TERCEIROS MOLARES INCLUSOS. *Psicologia e Saúde em debate*, [S. l.], v. 10, n. Supl1, p. 148–158, 2024. DOI: 10.22289/2446-922X.V10S1A12. Disponível em: <http://psicodebate.dpgpsifpm.com.br/index.php/periodico/article/view/1196>. Acesso em: 2 out. 2024.
10. FIGUEIREDO FILHO, C. W. D.; SANTANA, M. R.; SALES, P. H. de H. A alveolite como complicação na extração de terceiro molar: uma revisão de literatura. *Brazilian Journal of Health Review*, [S. l.], v. 6, n. 6, p. 30423–30432, 2023. DOI: 10.34119/bjhrv6n6-296. Disponível em: <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BJHR/article/view/65332>. Acesso em: 1 oct. 2024.
11. DE ASSIS, PAULA; VIEIRA NATÁLIA; DO CARMO, FERNANDA; BARROS, ELIZABETH; TAVARES, MARÍLIA; TORRES, RAFAEL. Principais complicações associadas às extrações de terceiros molares. *Brazilian Journal of Health Review*. 5(6), 2022.
12. TAKEMOTO, MARCOS; GAUER, LEANDRO; ZAGO, CAMILA; ANDRADE, MARINA TAGALARI, MARINA; PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE ALVEOLITES. *Revista Tecnológica*. v. 3, n. 2. 2015
13. BALAKRISHNAN, G.; NARENDAR, R.; KAVIN, T.; VENKATARAMAN, S.; GOKULANATHAN, S. Incidence of trismus in transalveolar extraction of lower third molar. *J. Pharm. Bio. Sci.*, v. 9, n.1, p. 222–27, 2017.
14. BONARDI, J. P.; MOMESSO, G. A. C.; LIMA, V. N.; SANTOS, A. M.S.; RIOS, B. R.; REIS, E.N.R.C. et al. Etiological factors for mandibular fractures in transoperative period of tooth extraction: systematic review. *Res. Soc. Develop.*, v. 9, n. 9, p. 1-22, 2020.
15. LIMA, V.N.; FIGUEIREDO, C.M.B.F.; MOMESSO, G.A.C.; QUEIROS, S.B.F.; FAVERANI, L.P. Fratura mandibular associado à remoção de terceiro molar inferior: revisão de literatura. *Arch. Health Invest.*; v. 6, n. 9, p. 414-17, 2017. ZGUR, N.P.; FARINHA, T.A.; PIMENTEL, R.M.; SILVA, J.R. FERREIRA, A.A. Lesões ao nervo alveolar inferior em práticas de cirurgia oral menor: revisão de literatura. *Rev. Ciência Atual.*, rio de Janeiro, v. 10, n. 2, p. 2-8, 2017.
16. Zanatta, Juliana et al. Informação prévia face a face e controle da dor em exodontia de terceiros molares. *Revista Dor* [online]. 2012, v. 13, n. 3 [Acessado 29 Setembro 2024], pp. 249-255. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/S1806-00132012000300010>>. Epub 08 Out 2012. ISSN 2317-6393. <https://doi.org/10.1590/S1806-00132012000300010>.
17. Sifuentes-Cervantes JS, Carrillo-Morales F, Castro-Núñez J, Cunningham LL, Van Sickels JE. Third molar surgery: Past, present, and the future. *Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol*. 2021 Nov;132(5):523-531. doi: 10.1016/0000.2021.03.004. Epub 2021 Mar 14. PMID: 34030996.
18. PEREIRA, C. M.; BARBOSA, M. B. A.; JACOBINA, R. R. S. Prescrição racional de antibióticos após exodontia. *Revista JRG de Estudos Acadêmicos*, Brasil, São Paulo, v. 6, n. 13, p. 2555–2569, 2023. DOI: 10.55892/jrg.v6i13.870. Disponível em: <https://revistajrg.com/index.php/jrg/article/view/870>. Acesso em: 3 out. 2024.
19. Garcia, João Batista Santos, Issy, Adriana Machado e Sakata, Rioko Kimiko. Analgesia preemptiva. *Revista Brasileira de Anestesiologia* [online]. 2001, v. 51, n. 5 (Acessado 2 Outubro 2024), pp. 448-463. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/S0034-70942001000500011>>. Epub 14 Mar 2011 ISSN 1806-907X.
20. Møller PL, Nørholt SE. Analgesic efficacy of quick-release versus standard lornoxicam for pain after third molar surgery: a randomized, double-blind, placebo-controlled, single-dose trial. *Clin Drug Investig*. 2008;28(12):757-66. doi: 10.2165/0044011-200828120-00003 PMID: 18991469.
21. Ferreira, Leonardo de Freitas et al. Cost-effectiveness of preemptive pharmacological management of undesired effects in third molar extraction. *BrJP* [online]. 2024,v.7 [Acessado 22 Setembro 2024], e20240033. Disponível em: <<https://doi.org/10.5935/2595-0118.20240033-en>> <https://doi.org/10.5935/2595-0118.20240033-ptw>. Epub 15 Jul 2024. ISSN 2595-3192.
22. Bassanezi, Betina Silvia Beozzo e Oliveira Filho, Antonio Gonçalves de. Analgesia pós- operatória. *Revista do Colégio Brasileiro de Cirurgiões* [online]. 2006, v. 33, n. 2 [Acessado 20 Setembro 2024], pp. 116-122. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/S0100-69912006000200012>>. Epub 28 Jun 2006. ISSN 1809-4546. <https://doi.org/10.1590/S0100-69912006000200012>.
23. MENDES, Pedro Gomes Junqueira et al. Efficacy of antibiotic prophylaxis on third molar extraction. *Revista de Odontologia da UNESP* [online]. 2023, v. 52 [Accessed 29 September 2024], e20230036. Available from: <<https://doi.org/10.1590/1807-2577.03623>>. Epub 20 Nov 2023. ISSN 1807-2577. <https://doi.org/10.1590/1807-2577.03623>
24. Santos, Talita Lopes dos et al. Qualidade de vida de pacientes submetidos à exodontia de terceiros molares. *Revista de Odontologia da UNESP* [online]. 2015, v. 44, n. 1 [Acessado 29 Setembro 2024], pp. 6-11 Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/1807-2577.1055>>. ISSN 1807-2577. <https://doi.org/10.1590/1807-2577.1055>.
25. Borges D de PR, Souza LM de A, Souto MLS, Dantas LP, Paixão MS, Groppo FC. Estudo comparativo entre dois protocolos anestésicos envolvendo bloqueio do nervo alveolar inferior convencional e de Vazirani-Akinosi para exodontia de terceiro molar inferior. *Rev odontol UNESP* [[Internet]. 2014Jan;43(1):24-9. Available from: <https://doi.org/10.1590/81807-25772014000100004>
26. Cabral, E. D.. (2015). Dental local anesthesia in Family Health Units: use, pain and associated factors. *Revista Dor*, 16(4), 254-258. <https://doi.org/10.5935/1806-0013.20150051>
27. Caldas, C. S., Bergamaschi, C.de C., Succi, G. de M., Motta, R. H. L., & Ramacciato, J. C.. (2015). Clinical evaluation of different epinephrine concentrations for local dental anesthesia *Revista Dor*, 16(1), 1-5. <https://doi.org/10.5935/1806-0013.20150001>
28. Salmeron, Samira; Costa, Beethoven Estevão; Cardoso, Camila Lopes; Bermi, Gabriel Fiorelli; Sampieri, Marcelo Bonifácio da Silva; Ferreria Júnior, Osny. *Rev. Salusvita* (Online) ; 37(4): 855-865, 2018
29. Tabrizi, Reza; Mazidi, Amir; Sharifzadeh, Hadi; Khanzadeh, Hooman; Azadi, Ali. *Br J Oral Maxillofac Surg* ; 62(7): 637-641, 2024 Sep.
30. Lima, Carlos Alysson Arag/éo; Medeiros, Leonardo de Araújo; Souza, Liane Maciel de Almeida; Groppo, Francisco. *Pesqui. bras. odontopediatria clín. integr*, 13(2): 177-181, jun. 2073. Article em Pt | LILACS | ID: I1-724195